

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TASVIRIY SAN'ATI VA MINIATYURA MAKTABLARINING RIVOJLANISHI.

To'raboyeva Farangiz Shermuhammad qizi
Termiz davlat universiteti tarix fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Amir Temur va Temuriylar davridagi tasviriy san'at va miniatyura maktablarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va ommalashuvi haqida bir qator tahliliy mulohazali fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Amir Temur va Temuriylar, Mir Ali Tabriziy, Kamoliddin Behzod, tasviriy san'at, miniatyura, syujet, portret.*

Amir Temur davrida ham miniatyura bilan bezatilgan qo'lyozmalarni tor doiradagi zodagonlar sevib mutolaa qilishgan. Tarixda o'chmas iz qoldirgan buyuk shaxs, ulkan bunyodkor, yirik davlat arbobi, mohir sarkarda, ilm-fan va madaniyat homiysi bo'lmish Amir Temur davri butun bir tarix zarvaraqlarida eng gullagan davr hisoblanadi. U o'zidan kelajak avlodga bitmas-tuganmas me'ros qoldirdi. Qayerni zabt etmasin, ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirdi. Masalan uning davrida Samarqand, Kesh, SHosh kabi shaxarlarimizda osmono'par binolar qad ko'tardi, bir qancha bog'u-rog'lar bunyod etdi. Uning davrida me'morchilik, amaliy san'at, devoriy surat, qo'lyozma san'ati, miniatyura va boshqa ko'pgina san'at turlari keng rivojlangan¹.

Amir Temur va Temuriylar davri o'zining devoriy suratlari va miniatyuralari bilan tanilgan bo'lib, o'zini islomgacha bulgan ildizi va an'anasiga ega. Qo'lyozma kitobidagi miniatyura tasvirlari-devoriy suratdan keyin ikkinchi o'rinda turadi.

¹ Ashrapova I. Kamoliddin Behzod. –Toshkent., 1982. – B. 65.

Shuning uchun Temur va Temuriylar davri qo‘lyozma miniatyuralariga o‘tishdan avval devoriy sur‘atlarga murojat qilamiz.

Ilk devoriy surat fragmentlari ilk antik shaxarchalarida ochilgan. (Tuproq qal‘a saroyi, I-II asrlardagi Xolchayonda, Dalvarzintepadagi yashash uylari ibodatxonalarda, O‘zbekistonning janubidagi monastirlarda, Qadimgi Baqtriya erlarida topilgan). Shuningdek, ilk O‘rta asr shaxarchalari Panjikent, Varaxsha, Afrosiyob, SHaxriston devorlarida yuzlab madaniy va turar joylari VI-VIII asrlarda ko‘pgina syujetli tasvirlari Markaziy Osiyoda tasvir san‘atning chuqur an‘analari bo‘lganligidan guvohlik beradi.

Syujetlar tematikasining turlicligi va boyligi katta hayrat tug‘diradi. Unda xalqning ertak-folklor, matal, epik, mifologik boy dunyosi ijodning nozik nafis san‘ati boy bo‘lganligida dalolat beradi .

Islomgacha bo‘lgan devoriy saratlarning ishlangan syujetlari keyinchalik o‘z aksini kitob miniatyurasida topdi. Bular mukammal ishlangan; mayxo‘rlikka bilimdonlar tashrifi, jang va ritsarlar, boy karvonlar, to‘y saxnalari, ko‘mish marosimlari, ov qushlari va itlari qatnashgan ov mavzusi, narda o‘yini va arfa, lyutna nay musiqachilarinig qatnashuvi sahnalaridir. O‘sha davr devoriy suratlarida maxluqlar (ajdar, yalmog‘iz) bilan bo‘lgan qaxramonona jang sahnalari ifoda etilgan. Iloh yoki erlik hukmdorning timsollari sahnada markaziy o‘rinni egallagan. Bir qator an‘anaviy sxemalar ishlab chiqilgan. Unda turli detallar ifodalangan holda moslashtirilgan.

Ko‘p topilgan qo‘llanmalar, sxemalar, uslubiy chizgilar, kompozitsiyalar bir necha asrlardan so‘ng kitob miniatyurasiga kirib keldi. Antik davrning maxobatli devoriy suratlari va ilk o‘rta asr kitob miniatyurasi orasidagi vaqt davomida amaliy san‘at buyumlarida qisman tasviriy motivlar qo‘llanilgan.

X-XII asrlarda O‘rta Sharq islomni qat‘iy qabul qilish davrida devoriy surat tematikasi hali butunlay esdan chiqmagan bo‘lgan. Ayniqsa, saroy hayotida, lekin

interer devorlarining syujetli kartinalari oʻrni ornamental va epigrafik bezaklar bilan yopilib, qatʼiylik yoki koʻprangli dabdabani koʻrsatgan².

Amir Temur meʼmoriy inshootlarning asosiy buyurtmachisi boʻlgan. Ibn Arabshox, Yazdiy, Boburning Hirot saroyida Bogʻi-SHamol, Dilkusho kabi Samarqand saroyini devoriy suratlarini oʻziga xos ajoyibligini katta hayajon bilan aytib oʻtganlar. Bu inshootlarda tashriflar-majlislar, sohibqironning kulib turgan yoki suronli portretlari, uning oʻgʻillari, nabiralari, yurishlari va shaharni, qalʼalarni qamal qilishlar, xukumdorning tantavor bayramlari, ovlar, malikalar ishtirokidagi sahnalar tasvirlangan.

Amir Temur fikricha, mahobatli rang tasvir oʻzida mujassamlagan turli xil janrlari: portret, batal, saroy hayoti, oʻziga hos voqeʼlikni tasvirlashi kerak boʻlgan. Hukumdor boshqaruvi davridagi asosiy rassom ustalar Pir Ahmad Bogʻi SHamoliy boʻlib, Bogʻi Shamol saroyi devoriy suratlarini yaratgan boʻlishi ham mumkin. Shirin beka ogʻo, Bibi xonim, Tuman ogʻo maqbaralarida ham peyzaj tasvirlaridan qoldiqlar saqlanib qolgan. Kompozitsiyasi boʻyicha u vertikal panno qilib ishlangan.

Qoʻlyozma kitoblaridagi miniatyura tasvirlari devoriy suratdan keyingi oʻrinda turadi. Bilimga, kitobga mehri baland boʻlgan Temur tinmay turli mamlakatlardan qoʻlyozma kitoblarni olib kelgan, buyurtma qildirgan. Shunday boy, afsonaviy kutubxona tashkil etgan. Yazdiyning bergan maʼlumotlariga qaraganda Amir Temurning muhim kunstkamera-noyob buyumlar saqlanadigan joyi boʻlgan. Unda Arjang Manining mashhur albomidagi haqiqiy original suratlari boʻlgan. Bu suratda qadimgi Manixey tasviri oʻrin olgan boʻlib, XV asr Samarqand rassomlari tanishishi mumkin boʻlgan. Oʻrta Sharqda “Arjang” tasvirlari tasviriy sanʼatning buyuk timsoli hisoblangan.

² Norqulov N., Nizomiddinov I. Miniaturaxona tarixidan lavhalar. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom, 1970. – B. 25.

Amir Temur hukumronligi davrida kitob illyustratsiyasi san'ati uzoq davlatlargacha cho'zilgan. XIV asr oxiri XV asr boshlarida Samarqand, Xirotd, Bag'dod, Sheroz, Tabriz, Yazdiy kabi shaharlarda rassomlik markazlari bo'lgan.

Temuriylar davri O'rta Osiyoning iqtisodiy-ijtimoiy hayoti, madaniyati, ilm-fani, adabiyoti, san'ati taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'ldi. Samarqandda yashab ijod etgan Rumi, Mirzo Ulug'bek, J.Koshiy va Ali Qushchilarning astronomiya fani taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini butun dunyo tan oldi. Jahonga mashhur tarixchilardan – Nizomiddin Shomiy, Sh.A.Yazdiy, A.Samarqandiy, Hofizi Abro', Muhammad Mirxond kabi olimlarning asarlari hali xamon mutaxassislar uchun mo'tabar manba, tunganmas xazinadir. Badiiy adabiyot sohasidagi Sakkokiy, Lutfiy, A.Jomiy, A.Navoiy, X.V.Koshifiylarning asarlari esa hozirgi kungacha yuksak mahorat mahsul bo'lib hisoblanadi³.

O'sha davr boshida Mir Ali Tabriziy tomonidan yaratilgan eng go'zal nastaliq yozuvi etakchi o'rinni egallab, bu yozuvni puxta egallagan Jafar va Azhar Boysunquriy, Abdurahim Xorazmiy, S.A.Mashhadiy, M.A.Heraviy kabi xattotlar, Ustod Abdulxay, Mansur, G'iyosiddin Naqqosh, Pir Ahmad Bog'ishamoliy, Mirak Naqqosh, Shoh Muzaffar, Qosim Ali Chehrakusho, Yuriy Muzahhib, Jamoliddin Yusuf kabi miniatyurasozlar o'z sohalarida ustod san'atkorlar bo'lib, Samarqand va Hirot maktablarining shuhratini dunyoga tanitganlar⁴.

Ulug'bek hukumronligi davrida qiziqarli illyustratsiyalangan qo'lyozmalar vujudga kelgan. Ular orasida bizgacha etib kelganlari :

-Abduraxmon So'fiyning astronomik traktati "Suvar al-kavakib as-Sabita" (Parij, Milliy kutubxonasi);

- Ulug'bekning burgut oviga bo'lgan sayohati bilan bog'liq alohida miniatyura qo'lyozmasi. Yuqorida-karkasli ayvonda tasvirlanuvchining nomi

³Oyidinov N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. –Toshkent: O'qituvchi, 1997. – B. 15

⁴ Usmonov O. Kamoliddin Bexzod. –Toshkent., 2000. –B. 46.

ko'rsatib o'tilgan. "Ulug' sulton, Ulug'bek Ko'ragon, uning boshqaruvini ollox o'zi qo'llasin" deya bitilgan (Topkapi Saroy, Istanbul). - Nizomiyning "Hamsa"si va unga ishlangan XVIIIta miniatyura (Topqopi Saroy, Istanbul, N-786).

Miniatyura tasviridagi ajoyib tarixiy noyob xujjatlar qatorida xukumdor Ulug'bek va uning oilasini burgut ovida tasvirlanishidir. Miniatyurada etiketlilik hukum suradi. Bu miniatyura ko'rinishidan diptix bo'lishi mumkin, lekin uning chap qismi saqlanib qolinmagan. Nizomiyning "Hamsa" sini o'rganib chiqqan olimlar uni aynan Ulug'bek Ko'ragon davriga tegishliligini asrdagi medalonidan bildirganlar. Unga ishlangan miniatyurani sinchiklab ko'rganlarida miniatyuralardan 14 tasi Sulton aliga, qolgan 14 tasi esa nomalum rassomga tegishli bo'lib chiqdi.

1420 yildan boshlab Xirot rassomlik markazi oldinga chiqa boshladi. Navoiy o'zining "Majolis un-nafois" asarida Boysung'urning davrini yoritadi: "Uning mehribonchiligidan shunchalik ko' xattotlar, rassomlar, musiqachilar va qo'shiqchilar ko'payib ketdiki, boshqa xukumdor davrida shuncha bo'lganmikan, aniqmas".

Temuriylar miniatyurasining gullagan davri Hirotida bu sulolaning so'nggi hukumdori Sulton Husayn Boyqaro vaqtida(1469-1506yy) amalga oshadi, shuningdek uning vaziri buyuk shoir, davlat arbobi Alisher Navoiyning ham hissasi katta bo'lgan. U iste'dodli san'at shinavandalarini—rassomlar, musiqachilar, qo'shiqchilar, xattotlarning homiysi bo'lgan. Z.M.Boburning yozishicha: "Sulton Husayn Mirzo davri bu eng yaxshi vaqt bo'lgan. Xuroson ayniqsa Hirot uning hukumdorligi vaqtida olimlar va bir qancha allomalar bilan to'la bo'lgan. Har bir inson biror-bir hunar bilan shug'ullangan, ularning mana shu ishni tugallab, maromiga etkazish kerak degan maqsadi va hoxishlari bo'lgan"⁵.

Temuriylar davlatidagi barcha miniatyura maktablarining tematikaga umumg'oyaviy yo'nalishi ikki voqeaga tarixan mos tushgan. Ular Amir Temurning jahon sahnasiga chiqishi va islom dunyosida sufizm targ'iboti singari komil insonni

⁵ Амир Темур в мировой истории. –S. 168.

tarbiyalash yo'lini izlashda muhim shakllanishning tugashi bilan bog'liq. Temuriylar davri boshidan ko'p falokatlarni o'tkazganki, nihoyat davlatni barpo etishda eng aktual masala bu hayotni barcha ijtimoiy tomonlarini ham hisobga olgan holda sufizm g'oyalari bilan yonma-yon turib, islom an'analariga rioya qilish bo'lgan.

Adabiyotlar

1. Ashrapova I. Kamoliddin Behzod. –Toshkent., 1982. – B. 65.
2. Meligaliyevich Q. A. NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 12-19.
3. Norqulov N., Nizomiddinov I. Miniatyura tarixidan lavhalar. –Toshkent: G'afur G'ulom, 1970. – B. 25.
4. Oydinov N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. –Toshkent: O'qituvchi, 1997. – B. 15
5. Usmonov O. Kamoliddin Behzod. –Toshkent., 2000. –B. 46.
6. Амир Тему́р в мировой истории. –S. 168.